

QAND O'RNINI BOSUVCHI XOMASHYOLAR YORDAMIDA UNLI QANDOLAT MAHSULOTLARI ASSORTIMENTINI KO'PAYTIRISH

Qo'chqorova Mohigul Qutbiddin qizi
Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti
+99888151-82-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875664>

Annotatsiya: So'nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida sog'lom ovqatlanish tamoyillariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Xususan, shakarning ortiqcha iste'moli bilan bog'liq salbiy omillar (semizlik, diabet, metabolik sindrom) sababli qand o'rnini bosuvchi xomashyolardan foydalanishga ehtiyoj kuchaymoqda. Unli qandolat mahsulotlari — pechenye, biskvit, batonchiklar, muffinslar va boshqalar — eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlar qatorida bo'lib, ularning tarkibida qo'llaniladigan shakarining kamaytirilishi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhimdir. Ushbu maqolaning maqsadi qand o'rnini bosuvchi xomashyolardan foydalangan holda unli qandolat mahsulotlari assortimentini kengaytirish, ularning funksional xususiyatlarini tadqiq qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: Qand o'rnini bosuvchilar, shirinlashtiruvchilar, eritritol, maltitol, ksilit, sorbit, steviya, sukraloza, aspartam, acesulfam-K, polialkogollar, intensiv shirinlashtiruvchilar, kam kaloriyalı mahsulotlar, diabetik mahsulotlar, funksional oziq-ovqat, unli qandolat mahsulotlari.

Abstract: In recent years, there has been a growing demand for healthy eating principles in the food industry. In particular, due to the negative effects associated with excessive sugar consumption (obesity, diabetes, metabolic syndrome), the use of sugar replacers has become increasingly necessary. Baked confectionery products — such as cookies, biscuits, bars, and muffins — are among the most widely consumed products, and reducing the sugar content in these items is economically and socially significant. The aim of this article is to explore the expansion of baked confectionery product assortments using sugar replacers, to investigate their functional properties, and to develop practical recommendations.

Keywords: Sugar replacers, sweeteners, erythritol, maltitol, xylitol, sorbitol, stevia, sucralose, aspartame, acesulfame-K, polyols, intense sweeteners, low-calorie products, diabetic products, functional foods, baked confectionery products.

Аннотация: В последние годы в пищевой промышленности наблюдается растущий спрос на принципы здорового питания. В частности, из-за негативных последствий чрезмерного потребления сахара (ожирение, диабет, метаболический синдром) возникает всё большая необходимость использования заменителей сахара. Выпечка и кондитерские изделия — печенье, бисквиты, батончики, маффины и др. — входят в число наиболее потребляемых продуктов, и снижение содержания сахара в них имеет экономическое и социальное значение. Цель данной статьи заключается в изучении расширения ассортимента выпечных кондитерских изделий с использованием заменителей сахара, исследовании их функциональных свойств и разработке практических рекомендаций.

Ключевые слова: заменители сахара, подсластители, эритритол, мальтитол, ксилит, сорбит, стевиya, сукралoза, аспартам, ацесульфам-К, полиолы, интенсивные подсластители, низкокалорийные продукты, диабетические продукты, функциональные продукты питания, выпечка и кондитерские изделия.

Ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 1 milliarddan ortiq odamda semizlik, 300 milliondan ortiq odamda esa diabet mavjud. Bugungi kunda diabet va semizlikning "ikki tomonlama epidemiyasi" kuzatilmoqda. Eng xavotirli jihati shundaki, joriy ovqatlanish tendensiyalaridan kelib chiqib, 2035 yilga borib diabet bilan kasallanish ikki baravar oshishi, 2030 yilga kelib esa semizlik bilan yashovchilar soni yana 1,5 milliardga ko'payishi prognoz qilinmoqda.

Bolalar semizligi bilan bog'liq kasalliklar va o'lim holatlarini oldini olish uchun profilaktik choralarini amalga oshirish zarur. Bu choralar bolalar va o'smirlarni sog'lom ovqatlanish bo'yicha o'qitishni, shuningdek, oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulotlardagi shakar miqdorini kamaytirish va uni sog'lomroq moddalarga almashtirish bo'yicha yangi yo'nalishlarni belgilashni o'z ichiga oladi.

Yillar davomida shakar iste'moli ortib bordi; ajdodlarimiz faqat meva va asal tarkibidagi shakarni iste'mol qilgan bo'lsalar, bugungi kunda shakar aksariyat oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladi. Oziq-ovqatlarda tabiiy ravishda uchraydigan shakar (don mahsulotlari, mevalar, sabzavotlar va sut)dan tashqari, ishlab chiqaruvchilar pishiriqlarga ham shakar qo'shadilar — bu nafaqat shirin ta'mni yaxshilash, balki shakar bajaradigan ko'plab vazifalar (tekstura, ta'm, rang, saqlanish muddati) sababli amalga oshiriladi.

Saxaroza texnologik va sezgi (organoleptik) xususiyatlari tufayli dunyoda eng keng qo'llaniladigan shirinlashtiruvchi moddadir. Oziq-ovqat mahsulotlarida shakarni almashtirish ularning tuzilishi va sezgi xususiyatlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin, chunki shakar mahsulotning shakllanishida ko'plab funksiyalarni bajaradi. Shakar oziq-ovqatlardagi ko'p qirrali vazifalarni bajarishi sababli, uni qandolat mahsulotlarida almashtirish oziq-ovqat sanoati ishlab chiqaruvchilari va tadqiqotchilari uchun katta qiyinchilik tug'diradi. Chunki an'anaviy mahsulotlarni sog'lomroq ko'rinishda qayta ishlab chiqish, ularning sezgi (organoleptik) va strukturaviy xususiyatlariga zarar bermagan holda amalga oshirilishi kerak. Bu nafaqat texnik, balki sezgi nuqtai nazaridan ham murakkab jarayon, chunki mahsulot retseptini o'zgartirish ko'pincha uning ta'mi va iste'mol qilinish qabul qilinishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, desertlardagi saxaroza miqdorining ma'lum bir qismini almashtirish ham qimmat, ham vaqt talab qiladi. Bunday qayta formulalash ikki strategiyani o'z ichiga oladi: shakar miqdorini kamaytirish yoki uni qisman yoki to'liq almashtirish 2015 yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) shakar iste'molini kamaytirish (kunlik energiya iste'molining 10%idan kam) bo'yicha tavsiya bergan va bunga erishish uchun shakar solig'ini joriy etishni taklif qilgan. Pishiriqlar sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar — xomashyo sifati va retsept bo'yicha ularning qo'shilish foizidir. Shuning uchun mahsulotlardagi shakar miqdorini kamaytirish ingredientlar o'zaro ta'sirida o'zgarishlar va nomutanosibliklar yuzaga keltirib, sifat va iste'molchilar tomonidan qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, shakarga o'xshash funksional xususiyatlarga ega ingredientlar bilan almashtirish mahsulotlarning energiya/kaloriya qiymatini kamaytirishda istiqbolli strategiya hisoblanadi. Mahsulotda shakarni muvaffaqiyatli almashtirish uchun, avvalo, uning mahsulotdagi funksiyalarini chuqur tushunish zarur Saxarozaning asosiy vazifasi — energiya ta'minlashdir, biroq bu energiya sarflanmasa, ushbu xususiyat salbiy omilga aylanishi mumkin.

Olma dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan mevalardan biri bo'lib, ko'plab hududlarda yetishtiriladi. 2017 yilda dunyo bo'yicha olma ishlab chiqarilishi 83,1 million tonnaga yetgan, olma pyuresi sanoati esa banan pyuresi sanoatidan keyin ikkinchi yirik tarmoq hisoblanadi.

Olma pyuresi — suvli muhitda erimaydigan zarrachalarning (go'sht) dispersiyasidir. Yuqori oziqlanish qiymati, past kaloriyali tarkibi va tanaga foydali ta'siri bilan bir qatorda, olma arzon va oson topiladigan meva hisoblanadi. Bu omillar uni oziq-ovqat mahsulotlariga funksional ingredient sifatida qo'shish imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi. Olmalarda, xususan fruktozda, uglevodlar tarkibi yuqori bo'lgani sababli, ular shakarining yaxshi o'rnini bosuvchi variant bo'lishi mumkin; olmalar fruktoza (5,9%), glyukoza (2,4%) va saxaroza (2,07%)ga boy. Shuningdek, fruktoza miqdorining yuqoriligi olma pyuresini fermentatsiya uchun mos baza qiladi. Antioksidant salohiyati tufayli olma pishiriqlar tayyorlashda funksional ingredient sifatida ishlatilishi mumkin.

Olmalarning antioksidant faoliyati yuqori fenol birikmalari tarkibi bilan belgilanadi. Bundan tashqari, olmalar uglevodlar, minerallar, tolalar va vitaminlarga boy bo'lib, olma pyuresini shakarining o'rnini bosuvchi sifatida ishlatish pishiriqlarning kaloriyali qiymatini kamaytirish va oziqlanish qiymatini oshirish imkonini beradi. Olmalardagi oziqlanish tolasi kolon saratoni, diabet (qon shakarini pasaytirish orqali), koronar yurak kasalligi va semizlikning oldini olishda yordam beradi.

Olma pyuresi tabiiy shakarlar va tolalar manbai bo'lib, jismoniy faoliyat vaqtida qon shakarini barqaror saqlashga yordam beradi. Olma pyuresidagi uglevodlar chidamlilik mashqlari uchun energiya ta'minlashi va salomatlik uchun foydali bo'lishi mumkin. Olma pyuresi vitaminlar, yog' kislotalari, aminokislotalar, oqsillar va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladigan boshqa birikmalarga boy manba hisoblanadi. Bundan tashqari, olma pyuresida polifenollar miqdori yuqori.

Shakarining o'rnini bosuvchi xomashyolar yordamida unli qandolat mahsulotlari assortimenti quyidagicha kengaytirilishi mumkin:

Past kaloriyali tortlar va biskvitlar: steviya, sukraloza yoki meva pyuresi yordamida shirinlik saqlanadi, ammo kaloriya kamayadi.

Dietik va diabetik mahsulotlar: polioliol va sun'iy shirinlashtiruvchilar yordamida glykemik yuk past bo'lgan keks va pechene ishlab chiqarish mumkin.

Prebiotik va funksional mahsulotlar: inulin yoki olma pyuresi qo'shilgan pishiriqlar hazm tizimini qo'llab-quvvatlaydi.

Organik va tabiiy assortiment: meva pyuresi, asal yoki kokos shakarini ishlatish orqali tabiiy va organik pishiriqlar yaratish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Maxmudova Dildora Xasanovna "Oziq-ovqat xomashyolari" Toshkent-2023.
2. Majidov Q. H, Ashurov F. B, Sattarov F. B, Majidov N.K "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Buxoro-2020 "Durdona" nashriyoti.
3. Xo'jamshukurov N. A, Davranov Q. D, Sattarov M. E "Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi" Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2014.
4. Vasiyev M. G', Dadayev Q. O, Isaboyev I.B "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Toshkent "Voriz - nashriyot" 2012.
5. To'raikulov Y. X "Bioximiya" Toshkent "O'zbekiston" 1996.